

УДК: 347.73

ВАЖНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.Убайдуллаева

Докторант кафедры Киберправо, Ташкентского
государственного юридического университета.
Преподаватель американского университета Вебстер.
Узбекистан.

Введение. Развитие цифровых технологий, таких как программное обеспечение, базы данных и Интернет, фундаментально повлияло на интеллектуальную собственность, бросив вызов устоявшимся парадигмам интеллектуальной собственности, ориентированным на физические товары. Законодательство об авторском праве претерпело масштабные изменения, поскольку оцифровка сделала возможным быстрое и идеальное копирование и распространение, что усложнило существующие меры защиты [1]. Интернет создал беспрецедентные трудности для предотвращения нарушения авторских прав на музыку, фильмы, книги и многое другое.

Двойное право на патент и авторское право на программное обеспечение вызывало путаницу, пока не появились специальные средства защиты. Возникли вопросы по поводу патентования компьютерных программ, учитывая абстрактную природу алгоритмов. Торговые марки распространились на новые области, такие как доменные имена и ссылки в социальных сетях. Коммерческие тайны сталкиваются с растущими рисками взлома и утечки данных. В целом, оцифровка потребовала серьезной адаптации интеллектуальной собственности, поскольку экономика воспроизводства, распространения и нарушения прав фундаментально изменилась. Политики продолжают попытки сбалансировать стимулы для авторов с последующими инновациями в цифровой среде.

Количество патентов на программное обеспечение быстро возросло после таких решений, как Даймонд против Дира [2], которые подтвердили патентоспособность, несмотря на то, что алгоритмы являются абстрактными идеями. Это позволило патентовать функции программного обеспечения, интерфейсы и бизнес-методы, реализованные с помощью кода, что привело к увеличению количества патентов. Цифровые товарные знаки стали ценными

инструментами онлайн-брендинга, включая доменные имена, идентификаторы социальных сетей и значки приложений. Растущая ценность цифрового брендинга также привела к проблемам киберсквоттинга.

Проблемы с авторскими правами в Интернете возникли, когда сайты обмена файлами, такие как Napster, сделали возможным массовое нарушение авторских прав на музыку, бросая вызов традиционным моделям распространения [3]. Проблемы пиратства в отношении видео и книг возросли с появлением последующих платформ обмена. Пользовательский контент также поднимает вопросы о производных работах и исключениях из добросовестного использования. Законодательство об авторском праве продолжает бороться за адаптацию к цифровой среде.

Защита прав интеллектуальной собственности в Интернете сталкивается с множеством проблем:

- *Анонимность и трансграничные юрисдикционные проблемы затрудняют судебное преследование нарушителей по сравнению с пиратством в сфере физических товаров [4].*
- *Огромные объемы и повсеместное распространение пиратства на пользовательских платформах, таких как YouTube, истощают ресурсы правоохранительных органов.*
- *Такие технологии, как VPN, частные форумы и рынки даркнета, скрывают деятельность и личности, затрудняя расследования.*
- *Удаление веб-сайтов часто неэффективно против зеркальных сайтов и перемещающихся доменов. Критики утверждают, что существуют опасения и по поводу свободы выражения мнений [5].*
- *Сосредоточение внимания на отдельных нарушителях неэффективно, учитывая масштабы; могут потребоваться структурные решения вокруг бизнес-моделей.*
- *Правовое разделение патентов, товарных знаков и авторских прав создает пробелы в правоприменении в цифровой среде.*

Надежное шифрование, технологии анонимизации, юрисдикционные сложности и ограниченность ресурсов — все это ограничивает защиту интеллектуальной собственности в Интернете. И право, и технологии должны развиваться, чтобы решать проблемы правоприменения.

Новые технологии продолжают формировать потребности в адаптации в режимах ИС:

- Генеративное искусство и музыка с использованием ИИ ставят вопросы об авторстве и праве собственности, на которые нынешние парадигмы интеллектуальной собственности не решаются напрямую [6].
- Децентрализация 3D-печати делает возможным широкое нарушение патентов и авторских прав на дизайн физических товаров.
- Секвенирование ДНК и манипулирование формами жизни с помощью синтетической биологии имеют комплексное воздействие на биотехнологические патенты.
- Аналитика больших данных и машинное обучение предполагают авторские права, права на базы данных и коммерческую тайну в отношении проприетарных наборов данных.
- Интернет вещей и встроенное программное обеспечение расширяют возможности для нарушения запатентованных технологий. Могут быть гарантированы гарантии совместимости и добросовестного использования [7].

Продолжающаяся правовая неопределенность и законодательные отставания существуют, в то время как суды и политики пытаются наверстать упущенное в рассмотрении новых технологий, которые не были предусмотрены при разработке текущих законов. Потребуется активные реформы.

Оцените разногласия вокруг обмена файлами, потоковой передачи и загрузки.

Несанкционированное скачивание и потоковая передача вызывают серьезные противоречия:

- *Владельцы авторских прав утверждают, что пиратство серьезно подрывает потоки доходов творческого сектора, таких как музыка, фильмы, книги и программное обеспечение [8]. Эмпирические исследования подтверждают негативное влияние на продажи в СМИ.*
- *Сторонники возражают, что данные о вреде неоднозначны, и обмен информацией может расширить аудиторию и увеличить продажи. Некоторые художники напрямую позволяют делиться, чтобы привлечь внимание.*
- *Сторонники доступа в развивающихся странах рассматривают ограничения ИС как барьеры для знаний, требующие гибкости. Но компромисс в правах рискует лишить стимулов к творчеству.*
- *Цифровые замки, такие как DRM, предотвращают копирование, но сталкиваются с сопротивлением потребителей. Такие платформы, как iTunes, показывают, что альтернативные модели жизнеспособны [10].*

Не существует единого мнения относительно вреда пиратства или оптимальной политики. Большинство экспертов сходятся во мнении, что некоторые загрузки для личного использования должны иметь исключения, но пиратство в коммерческих масштабах однозначно вредит творческим индустриям. Дифференциальные цены и новые платформы могут ограничить деятельность, нарушающую авторские права.

Различные предложения направлены на модернизацию интеллектуальной собственности в эпоху Интернета:

- *Переосмысление условий и объема авторских прав для надлежащей защиты цифровых произведений, например, использование более коротких терминов для программного обеспечения и данных [11].*
- *Создание «безопасных гаваней» с посреднической ответственностью для обеспечения законности интернет-платформ и стимулирования усилий по борьбе с пиратством.*
- *Улучшение качества патентов с помощью экспертов-экспертов, знакомых с уровнем техники программного обеспечения, для предотвращения расплывчатых и недействительных патентов.*
- *Включение перекрестного лицензирования и патентных пулов вокруг таких стандартов, как Wi-Fi, чтобы предотвратить появление патентных зарослей, препятствующих последующим инновациям [12].*
- *Встраивание машиночитаемых лицензий и разрешений на авторские права непосредственно в медиафайлы для облегчения обеспечения соблюдения прав в Интернете.*
- *Разрешение обхода DRM для законного личного использования в сочетании с защитой.*
- *Стимулирование добровольного коллективного лицензирования и других инновационных моделей распределения в качестве альтернативы пиратству [13].*

Разумные реформы направлены на то, чтобы сбалансировать права и доступ к дальнейшему творчеству в цифровой среде. Однако перекалибровка режимов ИС остается сложной задачей, учитывая конкурирующие стимулы заинтересованных сторон.

ИС глубоко влияет на инновации, творчество и общественное благосостояние:

- Патенты обеспечивают стимулы для высокорискованных инвестиций в НИОКР, которые в противном случае не могли бы произойти, но также могут создавать монополии, препятствующие кумулятивным инновациям [14].
- Авторское право позволяет монетизировать творческие произведения посредством лицензирования, одновременно допуская добросовестное использование, например, в комментариях и образовании. Но чрезмерное авторское право может ограничить последующие работы и доступ.
- Товарные знаки защищают инвестиции в бренд и предотвращают путаницу среди потребителей, однако слишком широкие права могут также препятствовать конкуренции [15].
- Коммерческие тайны признают права собственности на данные, но непрозрачная защита дает преимущество инсайдерам и может препятствовать потоку идей.

Эффективная политика в области ИС определяет правильный баланс между эксклюзивностью и стимулированием создателей, а также доступом, конкуренцией и последующими инновациями. Но оптимальная калибровка остается сложной задачей. Необходимы научно обоснованные реформы, направленные на улучшение благосостояния общества.

Режимы интеллектуальной собственности развиваются с учетом новых технологий:

- Алгоритмы и результаты ИИ могут не претендовать на патенты или авторские права без юридического разъяснения авторства человека и машин [16]. Предлагаются права sui Generis AI.
- Биотехнологические изобретения, такие как редактирование генов CRISPR, создают проблемы с правом получения патентов и раскрытием информации, учитывая непредсказуемые результаты биологических вмешательств. [17]
- Результаты анализа больших данных и анализа данных опираются на множество источников, что поднимает вопросы об авторских правах на базы данных и коммерческой тайне по отношению к агрегированным данным.
- Интерфейсы технического программного обеспечения могут потребовать наличия патентных пулов и открытых стандартов для обеспечения совместимости и кумулятивных инноваций.

Адаптация интеллектуальной собственности к новым технологиям обеспечивает баланс между стимулированием рискованных передовых исследований и разработок и защитой последующих инноваций. Недавние дела, такие как Ассоциация молекулярной патологии против Myriad Genetics,

указывают на прогресс в адаптации биотехнологических патентов. Для появления новых технологий необходима дальнейшая продуманная эволюция интеллектуальной собственности.

Анализируйте проблемы интеллектуальной собственности для платформ совместной работы, социальных сетей и пользовательского контента.

Платформы для совместной работы Web 2.0 также создают проблемы в области интеллектуальной собственности:

- *Пользовательский контент, такой как видео на YouTube, часто основан на произведениях, защищенных авторским правом, что требует разъяснения прав на ремиксы и защиты добросовестного использования. Автоматизированная фильтрация создает риски.*
- *Проблемы интеллектуальной собственности в социальных сетях включают нарушение прав на товарные знаки через дескрипторы, засадный маркетинг в сообщениях и несанкционированный обмен изображениями, защищенными авторским правом. Обычно используются процедуры уведомления и удаления.*
- *Wiki, проекты с открытым исходным кодом и краудсорсинговые инициативы предполагают участие многих авторов в области интеллектуальной собственности, что требует моделей лицензирования, которые сохраняют открытость и уважают права [18].*
- *Агрегаторам, таким как Google, которые отображают фрагменты, защищенные авторским правом, требуются системы, обеспечивающие баланс между доступом к индексированию и доходом от лицензирования для создателей.*

Адаптация интеллектуальной собственности для создания новых интернет-платформ по-прежнему имеет решающее значение как для инновационных, так и для творческих отраслей. Могут быть оправданы более гибкие права, сбалансированные с безопасными гаванями для пользователей.

Передовой опыт легального извлечения выгоды из ИС в экономике знаний включает в себя:

- *Патентование основных функций программного обеспечения, алгоритмов и методов интернет-бизнеса для защиты конкурентных преимуществ, при этом опасаясь зарослей [19].*
- *Регистрация товарных знаков для элементов брендинга, таких как доменные имена, приложения, учетные записи в социальных сетях и слоганы, чтобы установить национальный приоритет против нарушителей.*

- Лицензирование цифрового контента, защищенного авторским правом, через такие платформы, как iTunes, которые препятствуют пиратству и одновременно обеспечивают модели гибкого доступа.
- Использование соглашений о неразглашении и мер кибербезопасности для защиты конфиденциальных данных, таких как профили клиентов, исходный код и техническая документация, как коммерческой тайны [20].
- Рассмотрение защитных публикаций, чтобы помешать конкурентам патентовать связанные изобретения в быстро развивающихся областях, таких как высокие технологии и фармацевтика.
- Создание механизмов перекрестного лицензирования и объединения патентов вокруг технических стандартов и платформ для сохранения доступа
- Изучение организаций коллективных прав и схем добровольного лицензирования, которые обеспечивают более простые способы лицензирования контента, одновременно генерируя потоки доходов [21].
Фирмы, способные ловко ориентироваться в новых областях законодательства в области интеллектуальной собственности, одновременно используя возможности лицензирования и защищая нематериальные активы, будут иметь стратегические преимущества в отраслях, основанных на знаниях.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан. 2020.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» № 5349 от 19.02.2018 г
3. Постановление Президента Республике Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы контроля за внедрением информационных технологий и коммуникаций, организации их защиты» № 4024 от 21.11.2018г.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий» № 17 от 10.01.2019 г.
5. Постановление Президента Республике Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы контроля за внедрением информационных технологий и коммуникаций, организации их защиты " № 4452 от 14.10.2019г.
6. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан -2030» и мерах по ее эффективной реализации № 6079 от 05.10.2020 г.

7. Central asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS) Google Scholar Universal Impact Factor: 7,1 ISSN:2181-2454 www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-2-208-213 Volume 2 | ISSUE 2 | 2022 Tashkent, Uzbekistan 209
8. Указ Президента Республики Узбекистан № 6079 от 05 октября 2020 года «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан -2030» и мерах по её эффективной реализации».
9. Central asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS) Google Scholar Universal Impact Factor: 7,1 ISSN:2181-2454 www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-2-208-213 VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2022 Tashkent, Uzbekistan 210
10. Рената Алимова “Борьба с киберпреступностью в республике узбекистан. киберпреступность как вид мошенничества” DOI: 10.24412/2181-2454-2022-2-208-213 VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2022
11. Гордон Л. и Форд Р. (2006). Об определении и классификации киберпреступности. Журнал компьютерной вирусологии, 2, 13–20. <https://doi.org/10.1007/s11416-006-0015-z>
12. Совет Европы. (2001). Конвенция о киберпреступности. СЭТ № 185. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>
13. Belli, L. & Venturini, J. (2016). Private Ordering and the Rise of Terms of Service as Cyber-Regulation. Internet Policy Review, 5(4). DOI: 10.14763/2016.4.441
14. Livingstone and Smith, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 2014, XXX, <https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12260>
15. Доклад Генеральной Ассамблеи ООН, 1966
16. Резолюция Совета ООН по правам человека (UN HRC, 2016)
17. Карр, М. (2016). Власть США и Интернет в международных отношениях: ирония информационного века. Пэлгрейв Макмиллан.
18. Cyber Gender Harassment and Secondary Victimization: A Comparative Analysis of the United States, the UK, and India, October 2011, DOI:10.1080/15564886.2011.607402
19. Anna Ubaydullaeva, Said Gulyamov, Is IP law ready for AI? <https://www.sicurezzaegiustizia.com/is-ip-law-ready-for-ai/>
20. Anna Ubaydullaeva, Intellectual Property in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Solutions/ DOI: <https://doi.org/10.59022/ujldp.93> / <https://irshadjournals.com/index.php/ujldp/article/view/93>
21. Anna Ubaydullaeva, “Rights to Digital Databases”, International Journal of Law and Policy <https://irshadjournals.com/index.php/ijlp/article/view/151/131>